

CALYCANTHUS L. ТУРКУМИ ВАКИЛЛАРИНИНГ ИНТРОДУКЦИЯСИ ВА ФЕНОЛОГИЯСИ**¹Н.С. Сатторова ²Д.А.Хамраева ³Х.Ф. Хамроев**

¹ЎзР ФА Ботаника институти ҳузуридаги академик Ф.Н.Русанов номидаги Тошкент Ботаника боғи илмий ходими, 100140, Тошкент шаҳар Боғишамол кўчаси 232в-уй ²ЎзР ФА Ботаника институти ҳузуридаги академик Ф.Н.Русанов номидаги Тошкент Ботаника боғи илмий ходими, 100140, Тошкент шаҳар Боғишамол кўчаси 232в-уй ³Тошкент давлат аграр университети доценти, 100140. Тошкент вилояти Қибрай тумани Университет кўчаси 2-уй

¹nozimasattorova3@gmail.com ²khamrayeva2016@mail.ru ³husenhamroyev@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10080498>

Аннотация. Ушбу мақолада *Calycanthus L.* туркуми вакилларининг биологияси, тарқалиши ареали, Тошкент ботаника боғига интродукцияси ва фенологияси бўйича маълумотлар келтириб ўтилган. Кузатувларда туркум вакиллари куртакларнинг бўртиши 7-14 март кунларида, гуллашнинг бошланиши эса 14-25 апрелга тўри келганлиги аниқланган.

Калим сўзлар: *Calycanthus L.*, *C florides L.*, *C fertilis Walt*, *C occidentalis Hook*, интродукция, фенология

Аннотация. В данной статье приведены данные по биологии, ареалу распространения, интродукции и фенологии представителей рода *calycanthus L* в Ташкентский Ботанический сад. Наблюдения показали, что у представителей рода набухание бутонов приходится на 7-14 марта, а начало цветения-на 14-25 апреля.

Ключевые слова: *Calycanthus L.*, *C florides L.*, *C fertilis Walt*, *C occidentalis Hook*, интродукция, фенология.

Abstract. This article presents data on the biology, distribution area, introduction and phenology of representatives of the genus *Calycanthus L.* in the Tashkent Botanical Garden. Observations have shown that in representatives of the genus, the swelling of buds falls on March 7-14, and the beginning of flowering-on April 14-25.

Keywords: *Calycanthus L.*, *C florides L.*, *C fertilis Walt*, *C occidentalis Hook*, introduction, phenology.

Кириш. Ҳозирги вақтда аҳоли яшаш жойларини кўкаламзорлаштириш ишларини амалга ошириш учун кўплаб манзарали дарахт-буталарни интродукция қилиш ва кўпайтиришга алоҳида эътибор қаратилмоқда. Ушбу дарахт-бута турлари манзаравийлиги билан бир қаторда ташқи муҳит омилларига ҳам чидамли бўлиши талаб этилади. Кўкаламзорлаштириш ишларини амалга оширишда фойдаланиладиган бута турлари орасида *Calycanthus L* туркуми вакиллари ҳам муҳим аҳамиятга эга.

Calycanthus L. туркуми турлари *Calycanthaceae* оиласига мансуб бўлиб, оила таркибида баландлиги 2,5-3,0 метрга етадиган баргини тўқувчи манзарали буталар учрайди. Ўсимликнинг барча қисмлари, асосан бир йиллик новдалари хушбўй ҳидли ҳисобланади. Туркум вакиллари АҚШ нинг жануби-ғарби ва Калифорния ҳудудларида тарқалган. Улар унумдор тупроқли ёруғлик билан яхши таъминланган ҳудудларда ўсиб ривожланади [14-15].

Calycanthus - баландлиги 4 м (13 фут) гача ўсадиган баргли буталар. Барглари қарама-қарши, бўлинмаган. Ўсимликлар хушбўй. *Calycanthaceae* оиласига хос бўлиб,

уларда алоҳида гулбарглари йўқ. *C occidentalis* турида баҳордан октябргача гуллар ҳосил бўлади. Шимолий Американинг иккита турининг гуллари хушбўй, диаметри 4–7 см (1,6–2,8 дюйм) ни ташкил қилади. *C floridus* ва *C occidentalis* ҳашаротлар асосан қо‘нг‘излар ёрдамида чангланади. Уларнинг гуллари чанглатувчи қўнғизлар озикланадиган кичик, оқсилга бой ўсимталарни ҳосил қилади [16].

Табиатда турлар Шимолий Американинг жануби-шарқини камраб олади - Виржиния ва Шимолий Каролинадан Флорида, Алабама ва Миссисипигача. Россияда у Кавказнинг Қора денгиз қирғоғидаги боғларда жуда кенг тарқалган, у эрда қишга чидамли, гуллайди ва мева беради. Транскавказ учун Тбилиси, Ганжа ва Боқуда маълум. Марказий Осиёда у Тошкент, Душанбе, Ашхободда мавжуд; Украинада Қримда мавжуд, Никита ботаника боғи 1813 йилда жорий этилган [17].

Тадқиқотнинг методологияси. *Calycanthus* L. туркуми турларида Фенологик кузатувлар И.Н. Бейдеманинг «Методика изучения фенологии растений» услуби асосида амалга оширилди. Бунда *Calycanthus* L. нинг *C florides*, *C fertilis* Walt ва *C occidentalis* Hook турларини Тошкент Ботаника боғида келтирилиши, ҳозирги вақтдаги фенологик фазаларнинг содир бўлиш муддатлари бўйича таҳлил амалга оширилган.

Тадқиқот натижалари ва уларнинг муҳокамаси. *Calycanthus* L. турлари Ўзбекистонга дастлаб Октябрь революциясигача бўлган муддатда интродукция қилинган ва манзарали ўсимлик сифатида кенг қўламда қўлланилган. 1948 йилда Ўзбекистон Республикаси ФА га қарашли Ф.Н.Русанов номидаги ботаника боғига 3 та тури (*C florides* L., *C fertilis* Walt ва *C occidentalis* Hook) ўстирилган. *C florides* L. ва *C occidentalis* Hook турларининг уруғлари Батумидан келтирилган бўлиб, 29.04.1948 йилда экилган ҳамда 28.05.1948 йилда униб чиққан. 3 йиллик кўчатлари 25.03.1951 йилда паркларга экилган. *C fertilis* Walt турининг уруғлари Олма-Отадан 1949 йилда келтирилган. Экилган уруғлар шу йилнинг ўзида униб чиққан ва 27.03.1951 йилда паркларда ўстирила бошланган. *Calycanthus* L. турларининг мавсумий ривожланиш ритми 1972-1981 йилларда ўрганилган [10]. Ботаника боғида ўстирилган турларнинг ривожланиши бўйича дастлабки маълумотлар А.А.Абдурахмонов [1] томонидан келтириб ўтилган.

И.Г.Серебряков [11] *Calycanthus* L. турларидаги генератив куртакларнинг шаклланишини кузатган ва уларни ИИИ гуруҳга мансублигини қайд этиб ўтган. Н.М.Александрова ва Б.А.Головкиналар [2] *Calycanthus* L. турларининг гуллаш муддатларини ўрганиб, *C florides* L. турининг эрта гулловчи, қолган турлар яъни *C fertilis* Walt ва *C occidentalis* Hook нинг ўрта гулловчи эканлигини қайд этиб ўтишган. Шу билан биргаликда, турларнинг гуллаш муддатлари йилнинг иқлим шароитларига боғлиқ эканлиги кузатилган.

Тошкент шаҳри шароитида *C florides* L. тури апрелдан ноябргача ўсиб ривожланиб, вегетация даври давомийлиги ўртача 215 кунни ташкил этган. Ўсимлик фақатгина қишқи қаттиқ совуқлардан зарарланган. Баҳорги кечки совуқлардан куртаклар зарарланган. Москвада эса унинг вегетация даври давомийлиги 150 кунни ташкил этиб, май ойининг бошидан октябрнинг ўрталаригача давом этган [3]. Олма-отада эса вегетация даври давомийлиги 163 кунни ташкил этиб, майдан октябргача давом этган. Тупроққа талабчанлиги сабабли турли унумдор тупроқларда турлича ўсган, гуллаган аммо уруғ бермаган [5].

C fertilis Walt турининг вегетация даври давомийлиги 199 кун бўлиб, Тошкентда апрелдан октябргача давом этган. Тез ўсиб, ҳар йили ўртача гуллаб ҳосил берганлиги

кузатилган. Қишки қаттиқ совуқлардан баъзан зарарланиб, баҳорги кечки совуқлар таъсирида барг куртаклар зарарланади. Олма-отада ҳам вегетация даври 199 кунни ташкил этиб, баҳорги совуқлардан ер устки қисми, барги ва ўсувчи куртаклари зарарланади [5]. Москвада эса ушбу тур 153 кун давомида ўсиб-ривожланиб, секин ўсиши, ҳосил бермаслиги, ҳар йили ер устки қисми зарарланади [3]. Минскда эса вегетация даври 180 кунни ташкил этиб, совуқдан зарарланган ва гулламаган [7].

Rehder [13] *Calycanthus* L. турларининг совуққа чидамлилигининг шкаласини тузиб чиққан бўлиб, *C florides* L. IV синф (-20⁰ дан +10⁰ гача) га, *C fertilis* Walt V синф (-10⁰ дан +5⁰ гача) га ва *C occidentalis* Hook VI синф (-5⁰ дан +5⁰ гача) га таъллуқли эканлигини қайд этган. Турлар орасида совуққа муносабати бўйича *C florides* L. да юқори, *C occidentalis* Hook кам чидамли эканлиги кузатилган. 1968/1969 йилларда кузатилган жуда қаттиқ совуқлар (-27⁰С) таъсирида *C occidentalis* Hook ва *C fertilis* Walt турлари илдиз бўғзигача бўлган қисми, *C florides* L. тури эса деярли зарарланмасдан, фақат 1-2 йиллик новдалар зарарланганлиги кузатилган [8, 9]

Тошкент Ботаника боғи ҳудудидаги *Calycanthus* L. туркуми вакиллариининг фенологияси (2022-2023 йил бўйича)

№	Фаслий ҳодисалар		Турлар бўйича кузатилиш муддати					
			<i>C florides</i> L		<i>C fertilis</i> Walt		<i>C occidentalis</i> Hook	
			2022	2023	2022	2023	2022	2023
1	Куртакларнинг бўртиши	Бошланиши	15.03	7.03	7.03	7.03	18.03	7.03
		Тугаши	18.03	10.03	16.03	10.03	25.03	10.03
2	Куртакларнинг ёзилиши	Бошланиши	25.03	13.03	23.03	13.03	28.03	13.03
		Тугаши	31.03	15.03	30.03	16.03	1.04	16.03
3	Новдаларнинг ўсиши	Бошланиши	4.04	17.03	1.04	17.03	6.04	17.03
		Тугаши	5.08	20.07	8.08	24.07	12.08	28.07
4	Гулғунчалаш		20.04	14.04	18.04	12.04	-	10.04
5	Гуллаш	Бошланиши	25.04	19.04	22.04	13.04	-	14.04
		Ялпи	5.05	26.04	5.05	26.04	-	25.04
		Тугаши	27.05	25.05	30.05	26.05	-	26.04
6	Мева шаклланиши	Бошланиши	3.06	4.06	7.06	8.06	-	6.06
		Ялпи	10.06	19.06	14.06	21.06	-	19.06
		Тугаши	27.06	30.06	29.06	7.07	-	3.07
7	Барг тўкилиши	Бошланиши	14.09	-	16.09	-	20.09	-
		Ялпи*	26.09	-	29.09	-	30.09	-
		Тугаши*	7.10	-	13.10	-	10.10	-

Изоҳ. *кузатув ишлари амалга яқунланмаган.

C occidentalis Hook тури эса Тошкент шароитида ўртача 194 кун вегетация даврини намоён этиб, ҳар йили гуллайди ва мева беради. Қишки совуқлардан илдиз бўғзигача бўлган қисми тўлиқ зарарланган. Баҳорги совуқларда эса барг куртаклар зарарланиши кузатилган. Олма-отада ҳар йили совуқдан зарарланиб, баҳорда ўсган аммо гулламаган. Москвада эса қишки совуқлардан тўлиқ зарарланган ва нобуд бўлган. Киевда эса қишки қатти совуқлардан тўлиқ зарарланганлиги кузатилган.

Хулоса. Ўрганиш натижаларига кўра, *Calycanthus* L. туркуми вакилларида куртакларнинг бўртиши асосан март ойининг дастлабки декадасида бошланган бўлиб,

баргларнинг тўкилиши сентябр ойининг иккинчи декадасида кузатилди. Бу турлар гуллаш вақтида ва ўзининг тўқ йашил барглари билан юқори манзара касб этади. Бу эса ушбу турлардан Республикамизнинг турли шаҳарларида кўкаламзорлаштириш мақсадида фойдаланиш имкониятини яратади.

REFERENCES

1. Абдурахмонов А.А. Чашецветы в Ботаническом саду. – в кн.: Интродукция и акклиматизация растений. Вып. II Ташкент: Фан. 1962, с. 193-196.
2. Александрова Н.М., Головкин Б.Н. Переселение деревьев и кустарников на Крайний Север. Л.: Наука. 1978, с. 266.
3. Деревья и кустарники. (Краткие итоги интродукции в ГБС АН СССР). М.: Изд-во АН СССР, 1959, с. 35.
4. Деревья и кустарники. Покрытосеменные. Справочники, Киев: Наукова Думка, 1974, с. 181-182.
5. Древесные растения Алма-Атинского Ботанического сада. Алма-Ата: Изд-во АН КазССР, 1962, с. 20-21.
6. Зайцев Г.Н. Краткое пособие по математической обработке данных фенологических наблюдений. М.: Наука, 1972, с. 7.
7. Интродуцированные деревья и кустарники Белорусской ССР. Минск: Изд-во АН БССР, 1960, с.117.
8. Исмаилова Л.Н. Биология видов рода *Calycanthus* L. – В кн.: Интродукция и акклиматизация растений, вып 18. Ташкент: Фан, 1982, с. 39-43.
9. Исмаилова Л.Н. Ритм сезонного развития видов рода *Calycanthus* L. В Ташкенте – В кн.: Интродукция ва акклиматизация растений, вып 20. Ташкент: Фан, 1986, с. 22-27.
10. Русанов Ф.Н. Вопросы разрешаемые при изучение интродуцированных растений. – В кн.: Интродукция и акклиматизация растений, вып 7. Ташкент: Фан, 1970, с. 187-194.
11. Серебряков И.Г. Морфология вегетативных органов высших растений. М.: Советская наука, 1952, с. 392.
12. Хамроев Х. Ф., Ochilov T. Oshlovchi totim (*rhus coriaria*) urug 'larini ekishga tayyorlashning urug 'ko' chat unishi va o 'sib rivojlanishga ta'siri //Science and innovation. – 2022. – №. Special Issue. – С. 155-158. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7199854>
13. Хамроев Х. Ф., Ўғли М. Т. Н., Эрназаров А. Ю. Шарқ чинори кўчатларини вегетатив усулда етиштириш//Science and innovation. – 2022. – №. Special Issue. – С. 152-154.
14. Bean W.I. Treys and shrubs hardy in the British Isles, Vol. III. London, 1950, p. 664.
15. Rehder A. Manual of cultivated treys and shrubs. N.-Y., 1949, p. 255–257.
16. <https://en.wikipedia.org/wiki/Calycanthus>
17. <http://euroflora.in.ua/product/2592/>